

A PERSPECTIVA HISTÓRICO-GEOGRÁFICA DA INDUSTRIALIZAÇÃO E DA DESIGUALDADE SOCIAL: UM OLHAR PARA IPOJUCA – PERNAMBUCO - BRASIL¹

Maria Luíza Lemos Leite²Charlys Henrique Martins Oliveira³

Resumo | Hoje, ciência e tecnologia estão cada vez mais íntimas, cada vez mais funcionais. Todavia, os avanços desta nova era, trouxeram consigo, controvérsias. O aumento demográfico, em comunhão com o enriquecimento seletivo que o capitalismo promove, amplia em grande medida, a desigualdade social. Os efeitos negativos deste sistema predatório estão em toda parte. Ante esta percepção, o objetivo desta pesquisa é procurar analisar as consequências que as indústrias instaladas no município do Ipojuca trazem para a sua população, especialmente no que diz respeito à desigualdade social. Nesse sentido, objetivando uma compreensão mais apurada da conexão entre fatos em diferentes tempos e espaços, o referido estudo concentra-se em revisitar a história da industrialização no Brasil, a urbanização no Nordeste, e o desenvolvimento da economia em Ipojuca e o consequente aumento da desigualdade social. Os resultados das pesquisas evidenciam que, mesmo com as mudanças históricas em termos industriais – enquanto condicionante do desenvolvimento econômico – a cidade do Ipojuca – PE como um todo, apresenta grandes contradições, especialmente em Porto de Galinhas e em Suape, onde há atualmente a presença de desigualdades sociais acentuadas. O que a nosso ver, requer com urgência uma mudança e/ou uma nova forma de políticas públicas com vistas à mitigação dessas desigualdades. Por fim, sugerimos a continuação ou a adoção de outros trabalhos que tratem dessa questão.

Palavras-chave | Desenvolvimento industrial. Aumento populacional. Desigualdade social.

The Historical-Geographic Perspective of Industrialization and Social Inequality: A Look at Ipojuca - Pernambuco – Brazil

Abstract | Today, science and technology are becoming more intimate, more and more functional. However, the advances of this new era have brought with it controversies. The demographic increase, in communion with the select enrichment that the capitalism promotes, greatly amplifies, the social

¹ Artigo de reflexão, produzido no âmbito do projeto de iniciação à pesquisa científica, denominado “Protagonismo Juvenil na Pesquisa Científica”, promovido pela EREM Frei Otto – PE em cooperação com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco/Educação Integral.

² Graduanda em Direito | Faculdade Estácio | Recife | Pernambuco | Brasil | lualemosl@outlook.com

³ Especialista em Ensino de História (UFRPE) | EREM Frei Otto | História | Ipojuca | Pernambuco | Brasil | charlysmartins@gmail.com | Lattes

inequality. The negative effects of this predatory system are everywhere. Given this perception, the objective of this research is to analyze the consequences that the industries installed in this municipality bring to their population, especially in relation to social inequality. In this sense, aiming at a more accurate understanding of the connection between facts in different times and spaces, this study focuses on revisiting the history of industrialization in Brazil, urbanization in the northeast, and the development of the economy in Ipojuca and the consequent increase in the social inequality. The results of the research show that even with the historical changes in industrial terms as a condition of economic development - the city of Ipojuca - PE as a whole, presents great contradictions, especially in Porto de Galinhas and Suape, where there is currently the presence of inequalities Social inequalities. This, in our view, urgently requires a change and / or a new form of public policies aimed at mitigating these inequalities. Finally, we suggest the continuation or adoption of other works that deal with this question.

Keywords | Industrial development. Population growth. Social inequality.

La Perspectiva Histórico-Geográfica de la Industrialización y de la Desigualdad Social: Una Mirada para Ipojuca - Pernambuco – Brasil

Resumen | Hoy, la ciencia y la tecnología son cada vez más íntimas, cada vez más funcionales. Sin embargo, los avances de esta nueva era, trajeron consigo, controversias. El aumento demográfico, en comunión con el enriquecimiento selecto que el capitalismo promueve, amplía en gran medida la desigualdad social. Los efectos negativos de este sistema predatorio están por todas partes. Ante esta percepción, el objetivo de esta investigación es tratar de analizar las consecuencias que las industrias instaladas en el municipio de Ipojuca traen para su población, especialmente en lo que se refiere a la desigualdad social. En este sentido, objetivando una comprensión más apurada de la conexión entre hechos en diferentes tiempos y espacios, el referido estudio se centra en revisar la historia de la industrialización en Brasil, la urbanización en el Nordeste, y el desarrollo de la economía en Ipojuca y el consiguiente aumento desigualdad social. Los resultados de las investigaciones evidencian que, incluso con los cambios históricos en términos industriales-en cuanto condicionante del desarrollo económico -la ciudad del Ipojuca - PE como un todo, presenta grandes contradicciones, especialmente en Porto de Galinhas y en Suape, donde hay actualmente la presencia de desigualdades sociales acentuadas. Lo que a nuestro ver, requiere con urgencia un cambio y / o una nueva forma de políticas públicas con miras a la mitigación de esas desigualdades. Por último, sugerimos la continuación o la adopción de otros trabajos que traten de esta cuestión.

Palabras-clave | Desarrollo industrial. Aumento poblacional. Desigualdad social.

INTRODUÇÃO

O processo evolutivo da tecnologia e da sofisticação das máquinas pode ser considerado como um fenômeno inevitável, dada à compreensão de que o homem está sempre procurando aprimorar as suas invenções para melhor adaptá-las às necessidades humanas. Contudo, existem inúmeras contradições no tocante aos benefícios que as máquinas trazem para a humanidade. O conforto oferecido pelas tecnologias existentes não é acessível a todos. As condições de vida das pessoas, em sua grande maioria, não refletem o grande acúmulo de riqueza proporcionado pelo

sistema capitalista, sendo, um dos grandes efeitos negativos – talvez o maior deles – a desigualdade social. Ela está em todo lugar e compõe também as características da sociedade da cidade de Ipojuca – PE.

Não obstante, a realidade social desta cidade está, sobretudo, ligada às oscilações existentes no complexo industrial de SUAPE. Hoje é possível perceber que o cenário socioeconômico deste lugar não é mais o mesmo de um passado próximo. Os estudos que foram realizados nesta superfície procurarão apresentar parte dos efeitos negativos sofridos pela sociedade ipojucana devido à inconsistência ligada ao pertencimento de “suas” empresas.

Portanto, o objetivo desta pesquisa é procurar expor as consequências que as indústrias instaladas neste município trazem para a sua população, tendo como foco principal a desigualdade social.

Para tanto, a análise foi organizada em três capítulos. O primeiro aborda a questão do desenvolvimento industrial no Brasil; o segundo, a urbanização no Nordeste; e o terceiro, o desenvolvimento econômico e a desigualdade social no Município do Ipojuca. Foi realizada uma revisão bibliográfica corporizada em bancos de dados, tais como: Artigos, dissertações, sites de notícias, entre outros... Utilizando, especialmente, as palavras-chave: Desenvolvimento industrial, aumento populacional e desigualdade social. Foram resgatadas literaturas portuguesas divulgadas no período de 1969 a 2016. Também foram utilizados recursos literários publicados entre 1995 a 2007.

O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL

A industrialização é um processo de crescimento da atividade maquinofatureira. No Brasil ele se deu de forma gradativa. Até o início do século XIX a economia brasileira era resumida em apenas uma prática; a agricultura na forma de monocultura, pois até então, o Brasil era colônia de Portugal, e a coroa portuguesa impedia a instalação do comércio manufatureiro para evitar o crescimento da sua colônia, obrigando-a a fornecer apenas produtos agrícolas para o mercado externo (MENDONÇA, 1995).

Nesse sentido, as mudanças na economia brasileira tiveram início na metade do século XIX com o desenvolvimento da atividade cafeeira. Nesta fase houve altos lucros, proporcionando

investimentos na área industrial. É neste período que surge a figura de Irineu Evangelista de Souza (o Barão de Mauá), ele tinha como preocupação maior, o desenvolvimento das estradas de ferro e de toda a infraestrutura necessária para o crescimento do país. O Barão de Mauá criou a indústria náutica brasileira em 1846, construiu a primeira estrada ferroviária no Rio de Janeiro e também inaugurou, no fim de 1850, o banco Mauá. (SUZIGAN, 1986).

Figura 1: Trabalhadores concentrados em frente à indústria em São Paulo (à esquerda) e Irineu Evangelista de Souza (à direita).

Fonte: Google imagens, 2016.

Figura 2: A estrada de ferro Mauá

Fonte: Google imagens, 2018.

Contudo, o início da expansão industrial só ocorreria a partir do final do século XIX e início do XX. Em virtude dessas situações, o Brasil enfrentou diversos problemas, tanto políticos quanto econômicos. Podemos citar o exemplo da crise de 1929.

Em 1930 com a entrada de Vargas, houve uma aceleração no desenvolvimento industrial. Getúlio construiu a Usina de Volta Redonda no Rio de Janeiro e a Companhia do Vale do Rio Doce em Minas Gerais. Durante o Estado Novo Vargas criou a CLT (Consolidação das leis trabalhistas) o que trouxe relativa estabilidade e segurança à classe proletária em crescimento.

Em seu segundo momento de governo Getúlio criou a Petrobras, empresa estatal que detinha o monopólio de exploração, distribuição e refino do petróleo no país. As medidas de Getúlio Vargas tanto em seu primeiro (1930-1945) quanto em seu segundo mandato (1951-1954) para os setores primários e secundários da economia brasileira, promoveram significativas alterações no paradigma industrial do Brasil, e deram um novo aspecto ao cenário econômico nacional (PITOL,2007).

Mas foi entre 1956 e 1961 que o Brasil obteve maior dimensão na área industrial. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, foram criadas medidas alfandegárias para que as empresas internacionais se instalassem em território brasileiro. JK também criou o Plano de Metas, programa que tinha o intuito de estimular o crescimento industrial principalmente na área de energia e de transportes, o que permitiu a entrada de empresas multinacionais no país. Como exemplo temos a Volkswagen que se instalou no Brasil durante o seu governo (LACERDA, et.al. 2007).

São consideráveis as realizações do presidente Kubitschek. Durante o seu mandato grandes dimensões no aspecto físico-industrial foram alcançadas. Contudo, não seria observado tamanho êxito se não fosse às bases deixadas pelo presidente Getúlio Vargas. “Entrementes, a década de 50 não seria tão promissora, especialmente com o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, se não fossem as bases criadas pelo governo Vargas”. (PEREIRA & SILVEIRA, 2008, p. 334).

Nas últimas décadas do século XX, as indústrias se expandiram no país. A produção cafeeira passou a não ser mais a única, a indústria têxtil também obteve destaque. Hoje, em pleno século XXI, o Brasil possui uma boa base industrial, produzindo diversos artigos como: automóveis, máquinas diversas, roupas, aeronaves, alimentos industrializados, eletrodomésticos, etc. Apesar disso, o país apresenta deficiência em alguns setores, como por exemplo, o setor da informática, que é dependente da tecnologia externa.

Em 02 de agosto de 2016 foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) um crescimento mínimo na produção industrial em Junho deste mesmo ano no país, onde foi mostrado um percentual de apenas 1,1%. O processo de industrialização Brasileira apresentou inúmeros pontos positivos, como é sabido; tornou-se independente nas exportações agrícolas, ocorreu melhoria dos salários... Mas também trouxe consigo pontos negativos, a saber:

- Crescimento exagerado do Êxodo Rural (O que levou a falta de moradia, aumento da violência...);
- Aumento na poluição dos rios e solos;
- Diminuição da mão de obra nas fábricas, devido ao uso cada vez maior das máquinas, fazendo dispensável a presença dos homens.

A situação industrial do Brasil hoje está em um retrocesso do investimento privado, refletindo a crise econômica. No período de 2003 a 2012 o estado em que se encontrava era vigorosamente brilhante. Mas de 2014 a 2015, os resultados industriais não poderiam ser piores, o setor encolheu mais de 0,7%. (ALMEIDA, 2015).

A EXPANSÃO DA URBANIZAÇÃO NORDESTINA

O termo urbanização está relacionado ao crescimento das cidades em função do crescimento rural, ou seja, só há urbanização quando o crescimento populacional e os espaços das cidades são transcendentais ao crescimento da população e do espaço rural. A urbanização do nordeste iniciou-se no período colonial, pois ela abrigara as primeiras colônias que tinham as principais atividades econômicas brasileiras. A região nordeste foi pioneira nesse aspecto (GASPAR, L., 2003).

Séculos antes, foi possível observar o mesmo fenômeno no continente europeu; Analisando a Europa na Baixa Idade média, é possível identificar um crescente êxodo rural, decorrente do surgimento do comércio urbano. Os burgos, como eram chamados, atraíram considerável parcela dos habitantes dos feudos, que naquela ocasião se encontravam em relativa decadência (GASPAR, 1969).

No Brasil do século XVII, estabeleceu-se a cultura da cana-de-açúcar, o que levou à criação do chamado “Nordeste açucareiro”, referindo-se estritamente a Salvador e a Recife que se tornaram centros políticos e econômicos do Nordeste açucareiro. Contudo, no século XVIII houve uma queda dessa atividade em função da produção de açúcar no Caribe, e da produção cafeeira no sudeste (MENDONÇA, 1995).

No século XIX, ocorreu uma intensificação na produção do algodão e na atividade inerente à pecuária, instituindo assim, o “Nordeste algodoeiro-pecuarista” (CARDOSO & LOPES, 2015). Ao longo do século XX, ele foi constituído de “Nordeste cacauero” em virtude da exuberância na produção do cacau, com ênfase principalmente em Itabuna e Ilhéus, na Bahia. Ao longo do século XIX e XX, formaram-se algumas metrópoles, devido às migrações internas em que pessoas oriundas do sertão partiam em direção às regiões litorâneas, economicamente mais desenvolvidas, como Recife e Fortaleza (BARROS, 2005).

Hodiernamente, adverso ao que transcorre nas demais regiões brasileiras, que apresentam uma proeminente queda em suas taxas de crescimento urbano, o nordeste passa a se urbanizar cada vez mais. Em 1960, a população rural nordestina somava quase o dobro da urbana; mais de 14 mil contra pouco mais de 7 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Mas, a partir da década de 1980, a população urbana superou a do campo. Recentemente, em 2010, o censo demográfico do nordeste divulgou que a população urbana é de 38.821.246, e a rural é de 14.260.704 habitantes. Essa urbanização é extremamente concentrada nas cidades litorâneas (CAMARANO, 1997).

Figura 3: Na terceira coluna, observa-se o censo da região Nordeste, onde nota-se a grande diferença entre a população urbana e rural.

Fonte: IBGE, 2010.

IPOJUCA: DESENVOLVIMENTO VERSUS DESIGUALDADES

Ipojuca é um município brasileiro do estado de Pernambuco, participante da região metropolitana do Recife, afastado 43km da capital pernambucana, com população total de 87.926 habitantes em 2013, de acordo com o IBGE. Estabelecendo-se o 15º (décimo quinto) município mais populoso de Pernambuco. Aproximadamente 74,06% da população vive na área urbana. O município é detentor do terceiro maior produto interno bruto (PIB) de Pernambuco, estimulado principalmente pelo turismo no seu litoral, com as praias de: Porto de Galinhas, Cupe, Muro Alto, Maracaípe, e Serrambi. Também possui um dos principais portos públicos do Nordeste, e um dos mais tecnologicamente avançados do Brasil, tendo o maior estaleiro do hemisfério sul, o EAS (Estaleiro Atlântico Sul), e abriga em seu complexo portuário, a refinaria Abreu e Lima e sedia a Petroquímica Suape (IBGE).

A cidade de Ipojuca antes da instalação do CIPS (Complexo Industrial Portuário de Suape) era um espaço tipicamente agrícola, no qual predominava a monocultura da cana-de-

açúcar, atividades pesqueiras de subsistência, e, mais recentemente, atividades voltadas para o turismo.

Desde o seu processo inicial de ocupação, o território ipojucano esteve voltado para o desenvolvimento da monocultura canavieira. A produção deste artigo atravessou séculos e caracteriza a economia do município até os dias atuais. O açúcar era o principal produto, não apenas de Ipojuca, mas do estado pernambucano em si. Correspondia até meados do século passado a 60%, aproximadamente, da arrecadação dos impostos, como afirma (GARCIA, 2011 apud VASCONCELOS, 2015).

“A partir da segunda metade do século XX, ocorreu a decadência da agroindústria canavieira, fazendo crescer a necessidade de novas formas de economia local, por parte de empresários e economistas. Neste momento, nasceu a ideia da construção de um porto, em Suape, para situar o maior e mais importante porto do Atlântico Sul” (VASCONCELOS, 2015, p. 02).

Figura 4: O porto de Suape permanece em atividade constante e crescente.

Fonte: Revista Algo mais, 2016.

A desigualdade social é uma consequência dessa industrialização no município. Esta situação está totalmente relacionada a lugares onde não há um equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, em qualquer âmbito, seja ele econômico, escolar, de gênero, entre outros. Em Ipojuca, esta circunstância veio se expandir a partir do momento em que o projeto de instalação do CIPS na região entrou em vigor. Muitos moradores perderam suas moradias e fontes de

trabalho, para darem lugar à construção do complexo. Como aborda MARQUES, 2014 em seu artigo. Com o transcorrer do projeto, este fato veio a evoluir.

A comunidade local não estava preparada, quer seja tecnicamente, ou profissionalmente, para esta novidade no município, ocasionando assim, a vinda de pessoas de todo o Brasil, e até de outros países, para trabalharem no Porto, especificamente no Estaleiro e Refinaria, o que levou à aparição de um imenso fluxo migratório no país. É nesta questão que se depara com a desigualdade, pois os migrantes, por possuírem uma experiência na área, recebiam bem mais na questão salarial a comparar com os nativos, como analisa RAMOS et.al. 2010.

Enquanto no CIPS era contemplado um acelerado crescimento econômico, não era observado o mesmo na qualidade de vida dos moradores de Ipojuca. Em 2010, a cidade mostrou uma média de analfabetismo de 8,47%, um número acima do percentual da Região Metropolitana do Recife (RMR). As empresas do Complexo são as grandes beneficiadas, já os moradores, são invisíveis. O PIB durante um período de 10 anos (1999-2009) cresceu quase sete vezes a mais, saltou de R\$ 1,051 bilhão, para R\$ 7,082 bilhões.

O governo vendeu a ideia do pleno emprego, e agora se encontra num verdadeiro estado de entroncamento. A grande maioria da população comprou essa ideia, mas hoje, em pleno 2016, estão notando os impactos que foram causados ao município, pois a partir de 2014, começou a chuva de desempregos. De 2014 até meados de 2016 já foram mais de 22.382 pessoas demitidas. Em 2014, houve uma baixa econômica tão vasta que ficou em 0,1%. O ritmo estugado do crescimento econômico aprofundou as diferenças e a desproporcionalidade no que diz em referência ao acesso à saúde e educação. (BRITO, 2014).

Figura 5: Decadência na economia Ipojucana.

Fonte: G1 Globo, 2014.

Porto de Galinhas é uma das praias mais famosas do litoral Brasileiro, e está localizada no município de Ipojuca. Ela é um dos bairros da cidade onde dá para constatar claramente o sinal da desigualdade social existente. A vila apresenta duas facetas; a rica (onde tem muitos comércios, hotéis, pousadas, movimentação de turistas), a pobre (moradores que precisam catar latas para sobreviver, crianças já trabalhando, caracterizando o trabalho infantil, e a presença de palafitas, pois não possuem condições para morar numa casa digna). (SILVA, JESUS, & FONSECA, 2011).

Figura 7: Face rica de Porto de Galinhas (calçadão), em 11 de novembro 2017

Fonte: os autores

Figura 8: Face pobre de Porto de Galinhas. Destaque para a palafita ao lado direito da imagem em Salinas.

Fonte: os autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude dos dados mencionados, entende-se que a economia brasileira sofreu significativas transformações ao longo dos últimos séculos. Os resultados das investigações nos levam a entender que as mudanças estruturais no campo da atividade maquinofatureira, resultaram da evolução das atividades primárias desenvolvidas ainda na era colonial, sendo o Nordeste, a primeira região a desenvolver-se neste contexto, no século XVII, apresentando um considerável dinamismo econômico a partir de meados do século XX. Os empreendimentos foram realizados tanto na área da produção quanto na da extratividade, o que levou a alterações nas características socioeconômicas em um dos estados mais importantes desta região, Pernambuco.

Especificamente para o município de Ipojuca, foi observado que o mesmo cresceu bastante economicamente, devido, sobretudo, ao CIPS, às atividades turísticas da região e ao elevado fluxo migratório. Mas, pontos positivos e negativos caminham lado a lado. A desigualdade social se expandiu assustadoramente, e pode-se ver isto com clareza em Porto de Galinhas. Na visão de Ramos e colaboradores “As desigualdades sociais em Porto de Galinhas são visíveis, onde há mansões com pessoas muito ricas, e também há pessoas que vivem em condições de miséria, sem usufruir dos seus direitos básicos.” (RAMOS, et al., 2010, p. 04).

Portanto, o exposto evidencia, sobretudo, que a essência real do objeto necessita de um esforço maior – no sentido da presença de políticas públicas – que visem, especialmente, a redução destas desigualdades encontradas neste ensaio, que a nosso ver (enquanto sugestão), necessita de igual forma, de maiores estudos neste sentido.

AGRADECIMENTOS

A EREM Frei Otto, a Secretaria Profissional de Educação Integral do Estado de Pernambuco e ao Grupo de Estudos Cientificando pelo apoio e parceria conjunta na construção do presente artigo.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Júlio Gomes. **A situação industrial**. Disponível em: <https://www.valor.com.br/valor-investe/casa-das-caldeiras/4922052/sintonia-fina>. Acesso em: 18 nov. 2017.
- BARROS, Carlos Juliano. **A saga do cacau na Bahia**. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2005/05/a-saga-do-cacau-na-bahia/>. Acesso em: 18 jul. 2018.
- BRITO, Vinícius de. **Pobreza em Ipojuca contrasta com desenvolvimento econômico de Suape**. Disponível em: http://www3.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=49153:pobreza-em-ipojuca-contrasta-com-desenvolvimento-economico-de-suape&catid=834&Itemid=77. Acesso em: 18 jul. 2018.
- CAMARANO, Ana Amélia. **Movimentos migratórios recentes na Região Nordeste**. Recife, 1997.
- CARDOSO, J. R. A.; LOPES, M. F. **A importância pretérita do algodão para o nordeste brasileiro, 2015**. Disponível em: <http://www.caldeiraodochico.com.br/a-importancia-preterita-do-algodao-para-o-nordeste-brasileiro/>. Acesso em: 21/11/2017.
- GASPAR, J. **A morfologia urbana de padrão geométrico na idade média, 1969**. Finisterra – revista Portuguesa de Geografia. V. 04, n. 08, 1969. Disponível em (doi): <https://doi.org/10.18055/Finis2483>.
- GASPAR, Lúcia. **O nordeste do Brasil (2003)**. Disponível em: <http://brasileconomico.ig.com.br/brasil/sintonia-fina/2015-01-09/a-situacao-industrial.html>. Acesso em: 21/11/2017.
- IBGE. **Dados de crescimento mínimo na produção industrial do Brasil, 2016**. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-03/apos-sete-meses-de-queda-producao-industrial-inicia-2016-com-crescimento>. Acesso em 21/11/2017.
- IBGE: **Informações completas sobre Ipojuca – PE 2016**. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=260720>. Acesso em: 21/11/2017.
- LACERDA, et al. **Economia brasileira**. São Paulo: Saraiva, 2010. Disponível em: https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/1761025/mod_folder/content/0/Economia%20Brasileira%20-%20Antonio%20Correa%20de%20Lacerda.pdf?forcedownload=1. Acesso em 15/11/2017.
- MARQUES, K. K. D. **Moradores invisíveis: O sofrimento social dos moradores da Ilha da Tatuoca, Ipojuca- PE, em seu processo de desterritorialização, 2014**.

MENDONÇA, Sônia. **A industrialização brasileira**. São Paulo: Moderna, 1995.

PEREIRA, A. P. C.; SILVEIRA, M. R. O processo de industrialização no Brasil: Um retrospecto a partir da dinâmica da dualidade brasileira. **Revista Ensaios FEE**. Disponível em: <https://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/2229>. Acesso em: 17 jul. 2017.

PITOL, Fábio Ueque. **O governo de Getúlio Vargas, o nacional-desenvolvimentismo e a industrialização**, 2007. Fonte: Perspectiva online

RAMOS, W. N., RAMOS, M. J. N. **Os impactos causados pelo fluxo migratório em Porto de Galinhas – Ipojuca- PE**. Recife, 2010.

SILVA, J. P.; JESUS, P.; FONSECA, J. M. **Turismo, economia solidária, e inclusão social em Porto de Galinhas – PE**. Recife, 2011.

SUZIGAN, William. **Indústria brasileira: Origem e desenvolvimento**. São Paulo: Hucitec, 1986.

VASCONCELOS, V. M. Herança da monocultura da cana-de-açúcar na formação espacial da zona da mata sul de Pernambuco: Uma análise sobre o impacto do Complexo Industrial Portuário de Suape nos fluxos populacionais dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca. **Revista de Geografia**, Recife vol. 32, n.1, p. 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistageografia/article/view/229154/23555>. Acesso em: 17 jul. 2017.